

AS ESCOLAS CONSTRUÍDAS NA DÉCADA DE 1950 NO ANTIGO DISTRITO FEDERAL NOEMIA

Noemia Lucia Barradas Fernandes

RESUMO

Os estudos da arquitetura moderna brasileira, embora cite com frequência as edificações escolares construídas no Rio de Janeiro nas décadas de 1930, 1940 e 1950, pouco revelam as razões de sua referência como um projeto modernizador tanto a nível arquitetônico quanto pedagógico.

O entrelaçamento entre as diversas memórias abriu um campo de interseções de vários caminhos que formam uma rede de relações e encontros culturais, sociais, políticas que interagem dinamicamente favorecendo o enriquecimento e a formação de expressões das concepções modernas em arquitetura materializadas no Brasil.

No Brasil da década de 1950 se desenvolveu com as marcas da queda do Estado Novo e pelos planos desenvolvimentistas e a esperança de que, através deles, o país superaria o atraso econômico e social. No plano federal a política se consolida e se expande com a gestão de Juscelino Kubistchek, cujo como símbolo é a mudança da capital para o interior do país com a construção de Brasília.

As escolas do Distrito Federal construídas nessa década do século XX, durante um regime político democrático, que se instalou com o fim do regime autoritário do Estado Novo e com a promulgação da constituição de 1946, muito avançou em relação a forma e a função em comparação as duas décadas anteriores. Valendo-se dos princípios modernistas e, no campo pedagógico, da preocupação do governo em valorizar a função socializadora da escola, os arquitetos desse período desenvolvem projetos visando atender as necessidades de uma sociedade urbana-industrial que crescia pós-guerra. A arquitetura adquire, com isso, o papel fundamental no

desenvolvimento institucional do país e inovador para história da arquitetura escolar carioca, através dos edifícios realizados no Distrito Federal entre 1952 e 1957.

A arquitetura moderna com essas escolas adquire abrangência até então desconhecida. Novos e importantes rumos foram estabelecidos às edificações escolares, incorporando princípios e diretrizes em sintonia com propostas educacionais já implantadas na década de 30 e também com posturas mais avançadas – ressaltando novas características ao edifício escolar, projetado segundo os princípios da arquitetura moderna.

Eram discutidas propostas para uma nova escola. Tomando-se parâmetro os modelos pedagógicos e experiências europeias, e, retomando alguns conceitos já introduzidos nas escolas de 1932: a criança como referencial central de todas as reflexões e a educação entendida de forma mais abrangente, com a incorporação das atividades complementares à educação formal, como às físicas e o bem estar corporal, aspectos fundamentais para a formação do indivíduo.

Tais conceitos geram uma correspondência em termos espaciais. O espaço escolar foi enriquecido com a adequação do edifício a escala da criança, iluminados e ventilados adequadamente e integrados a natureza.

As edificações escolares são construídas com estrutura em concreto armado independente, tendo muitas vezes o pavimento disposto sobre pilotis, ampliando os espaços no térreo. Nas fachadas são utilizados grandes painéis em azulejos e brise-soleil, e pilares/pilotis aparentes. Assim, reiterando a década de 30 e 40 prosseguiram os arquitetos a reflexão sobre a articulação clara e racional e a relação de continuidade entre exterior e interior agora então alcançada.

Esse quadro no processo escolar realizava-se durante a intensificação do processo de industrialização e o deslocamento populacional para o subúrbio, fatores definidores dos anos 50. Foram construídas 104 novas escolas, dentre as quais encontramos exemplares significativos que materializam e articulam a simbiose entre arquitetura e educação.

Nas escolas da década de 50, integração da edificação escolar com a cidade é muito mais próxima em exemplos distintos, enfatizando a busca dos arquitetos e dos educadores de incorporar a escola à malha urbana, como um importante equipamento urbano. Nessa realidade, pretendemos discorrer sobre os processos que geraram a materialização dessas edificações, bem como, sua relação com a cidade.

Palavras-chave: arquitetura escolar; arquitetura moderna; arquitetura moderna carioca

Noemia Lucia Barradas Fernandes
Doutoranda, PPGAU UFF
noemia_barradas@yahoo.com

O CONTEXTO

O Brasil da década de 50 se desenvolveu com as marcas da queda do Estado Novo e pelos planos desenvolvimentistas e a esperança de que, através deles, o país superaria o atraso econômico e social. No plano federal a política se consolida e se expande com a gestão de Juscelino Kubistchek, cujo como símbolo é à mudança da capital para o interior do país com a construção de Brasília.

As escolas construídas nessa década do século XX, durante um regime político democrático, que se instalou com o fim do regime autoritário do Estado Novo e com a promulgação da constituição de 1946, muito avançou em relação a forma e a função em comparação as duas décadas anteriores. Valendo-se dos princípios modernistas e, no campo pedagógico, da preocupação do governo em valorizar a função socializadora da escola, os arquitetos desse período desenvolvem projetos visando atender as necessidades de uma sociedade urbana-industrial que crescia pós-guerra.

01 Escola Municipal Edmundo Bittencourt

02 Projeto - planta baixa e fachadas.

A ARQUITETURA

A arquitetura adquire, com isso, o papel fundamental no desenvolvimento institucional do país e inovador para história da arquitetura escolar carioca, através dos edifícios realizados no Distrito Federal entre 1952 e 1957.

A arquitetura moderna com essas escolas adquire abrangência até então desconhecida. Novos e importantes rumos foram estabelecidos às edificações escolares, incorporando princípios e diretrizes em sintonia com propostas educacionais já implantadas na década de 30 e também com posturas mais avançadas –

03 Vista da Escola Municipal Edmundo Biencourt e um dos blocos habitacionais ao fundo Fotografia da época da construção do Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes

ressaltando novas características ao edifício escolar, projetado segundo os princípios da arquitetura moderna.

Eram discutidas propostas para uma nova escola. Tomando-se parâmetro os modelos pedagógicos e experiências europeias, e, retomando alguns conceitos já introduzidos nas escolas de 1932: a criança como referencial central de todas as reflexões e a educação entendida de forma mais abrangente, com a incorporação das atividades complementares à educação formal, como às físicas e o bem-estar corporal, aspectos fundamentais para a formação do indivíduo.

Os conceitos geram uma correspondência em termos espaciais. O espaço escolar foi enriquecido com a adequação do edifício a escala da criança, iluminados e ventilados adequadamente e integrados a natureza.

AS EDIFICAÇÕES ESCOLARES

As edificações escolares são construídas com estrutura em concreto armado independente, tendo muitas vezes o pavimento disposto sobre pilotis, ampliando os espaços no térreo. Nas fachadas são utilizados grandes painéis em azulejos e *brise-soleil*, e pilares/pilotis aparentes. Assim, reiterando as décadas de 1930 e 1940 prosseguiram os arquitetos a reflexão sobre a articulação clara e racional e a relação de continuidade entre exterior e interior agora então alcançada.

Esse quadro no processo escolar realizava-se durante a intensificação do processo de industrialização e o deslocamento

populacional para o subúrbio, fatores definidores dos anos 50. Foram construídas 104 novas escolas, dentre as quais encontramos exemplares significativos que materializam e articulam a simbiose entre arquitetura e educação.

Nas escolas da década de 1950, a integração da edificação escolar com a cidade é muito mais próxima em exemplos distintos, enfatizando a busca dos arquitetos e dos educadores de incorporar a escola à malha urbana, como um importante equipamento urbano.

ALGUNS EXEMPLOS

Nesta realidade a Escola Municipal Edmundo Bittencourt, inserida no Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes é um grande exemplo. Tanto sua idealização quanto o início de sua

- 04** Fachada Principal - Escola Urbana 12 classes. Esta fachada corresponde a um tipo de escola que deveria ser utilizado como modelo, porém apenas 02 (duas) escolas seguiram este padrão (corresponderia a uma escola urbana - 12 classes) - Escola Municipal Grécia e Escola Municipal Anita Garibaldi.

construção são do final da década de 40, dentro de um conjunto, uma unidade habitacional, relacionando-se com todo seu entorno, esteticamente, funcionalmente e visualmente. O programa da edificação “ultrapassa” o que imaginava.

A integração e o desenvolvimento de atividades, quer no parque aquático e os demais equipamentos da unidade transformam-se em uma pequena cidade, no qual é possível freqüentar a escola, o posto de saúde, as aulas de natação em contato com a família. Sua distribuição funcional desenvolve-se em dois pavimentos.

No térreo situam-se os compartimentos de serviço e áreas de convívio comum, além do parque aquático e, no 1º. pavimento as salas de aula com varanda e grandes janelas, biblioteca, hall de entrada e administração. O rompimento com a forma e o uso de materiais é outro fator importante, materiais originais como

- 05** Escola Municipal Anita Garibaldi

elementos vazados de cerâmica (cobogós), os brises, painéis artísticos são utilizados de forma lúdica e inovadora.

Esta escola rompe decisivamente com as tipologias precedentes, embora a partir dela não se tenha prosseguido com a experiência, então adotadas por Afonso Eduardo Reidy.

Em outras escolas, como Escola Municipal Anita Garibaldi, Escola Municipal Grécia, Escola Municipal Guatemala projetadas por Rosthan de Farias e as Escola Municipal Orsina da Fonseca e Escola Municipal Tamandaré de Enéas Silva, encontramos a busca por um espaço mais integrador e lúdico, onde o aluno partilhasse o desenvolvimento de suas potencialidades. Estas escolas, localizadas em centros de bairro, em grandes terrenos (com exceção da Escola Municipal Guatemala – localizada em frente a uma praça em um bairro do centro da cidade) e sua organização espacial pautada em um programa arquitetônico amplo que visa atender um público diversificado de uma sociedade pós-guerra.

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES

A arquitetura representativa do Movimento Moderno, vem sentido o peso do tempo, do uso e da verdade de seus materiais, a preocupação com seu estado da arte já é percebido nos vários ações em busca de respostas e parâmetros para se intervir sem «riscos», e acreditamos que uma atuação física efetiva ainda se encontra ainda em estágio inicial, e estas tenderão a se intensificar, seja pela importância cultural e artística desse período seja pela iminência de perda a que estão sujeitas, embora modernas, necessitam de

06 Escola Municipal Grécia

07 E. M. Edmundo Bittencourt na Rua Lopes Trovão, nº. 287 - Benfica 1ª. CRE.
Inaugurada em 31/02/1952

conservação e zelo, o que exige, portanto, empenho em ações de preservação. No caso específico das edificações escolares, estamos frente ao desafio de preservar «criteriosamente» a produção arquitetônica de um equipamento urbano que está distribuído em vários locais e possui além do uso intenso, um uso muito singular e que requer um olhar apurado e cuidadoso não só dos profissionais da preservação da arte e arquitetura, mas especialmente de quem se apropria do seu espaço no dia a dia, criando hábitos e rotinas que sejam intensas, porém cuidadosas e respeitadas, permitindo uma fruição e a ausência da necessidade de intervenções mais profundas e ou renovações inadequadas que ponham em risco a autenticidade e o uso da edificação.

08 Vista Parcial da escola E. M. Guatemala na Praça Presidente Aguirre Cerdá, nº. 55 - Bairro de Fátima - 1ª. CRE. Inaugurado em 05/04/1954. Bem tombado municipal - Decreto de tombamento nº. 23961 de 09 de fevereiro de 2004

09 Vista da fachada principal da E. M. Anita Garibaldi na Estrada Maracajás, nº.1294 - Ilha do Governador - Galeão - 4ª. CRE Inaugurada em 19/04/1954. Tombada pelo município pelo Decreto nº. 19003 de 5 de outubro de 2000. data: s/d

10 Vista parcial da fachada da E. M. Grécia na Av. Brás de Pina, nº. 1614 - Vila da Penha - 4ª. CRE. Inaugurada em 31/10/1957. Tombada pelo município pelo Decreto nº. 9414 de 21 de junho de 1990.

BIBLIOGRAFIA

BARRADAS-FERNANDES, Noemia L. *Arquitetura escolar Carioca: edificações construídas entre 1930 e 1960*. (Dissertação de Mestrado) - Rio de Janeiro: UFRJ/FAU, 2006.

BONDUKI, Nabil. *Afonso Eduardo Reidy*. São Paulo: Bau Editora, 2000.

LIMA, Mayumi Souza. *Arquitetura e Educação*. São Paulo: Studio Nobel, 1995.

FONTE DAS IMAGENS

01 e 02 - Escola Municipal Edmundo Bittencourt | Projeto - planta baixa e fachadas. Fonte: BONDUKI, Nabil. *Afonso Eduardo Reidy*. São Paulo: Bau Editora, 2000.

03 - Vista da Escola Municipal Edmundo Bittencourt e um dos blocos habitacionais ao fundo Fotografia da época da construção do Conjunto Habitacional Prefeito Mendes de Moraes Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação| PCRJ

04 - Fachada Principal - Escola Urbana 12 classes. Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação | PCRJ

05 - Escola Municipal Anita Garibaldi. Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação

06 - Escola Municipal Grécia. Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação

07. E. M. Edmundo Bittencourt. Sem data. Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação/PCRJ

08. E. M. Guatemala. Fonte: Foto - Noemia Barradas. Julho, 2015.

09. E. M. Anita Garibaldi. Fonte: Acervo do Centro de Referência Educação/PCRJ, sem data.

10. E. M. Grécia. Fonte: Acervo do Centro de Referência em Educação/PCRJ, sem data.